

Orientações sobre prevenção de deficiências visuais e auditivas na infância

Francieli Crislaine Rodrigues

Graduanda, Pedagogia no UNIFATEA

Talita Luciane de Moura

Graduanda, Pedagogia no UNIFATEA

Marco Aurélio Tupinambá Viana Filho

Doutorando em Educação Especial pela UFSCar

Mestre em Projetos Educacionais de Ciências pela USP

Professor do UNIFATEA

RESUMO

A compreensão de que muitas deficiências podem ser prevenidas é uma informação pouco vinculada para a população. De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência essa ação faz parte do processo de atendimento básico à saúde, porém esse conhecimento, muitas vezes, chega ao público já quando a deficiência está instalada na criança. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi elaborar e apresentar uma palestra informativa acerca da prevenção das deficiências visuais e auditivas a fim de levar informação a um grupo de pais. O método usado foi uma entrevista estruturada a partir de um questionário fechado, aplicado antes e depois da palestra. Observou-se que os pais não obtinham grande parte das informações acerca das ações preventivas e das causas dessas deficiências, entretanto a palestra se demonstrou educativa nesses quesitos e conseguiu atingir seus objetivos ao proporcionar a aquisição dessas informações, alcançando seu status de prevenção primária.

Palavras-chave:

Educação Especial e Inclusiva; Prevenção de Deficiências; Deficiência Auditiva; Deficiência Visual.

1. INTRODUÇÃO

A prevenção das deficiências é algo pouco falada e divulgada para a população, muitas vezes pouco conhecida, principalmente no caso das deficiências auditiva e visual. Saber caracterizar esses tipos de deficiência, bem como distinguir essas deficiências na infância e conhecer a importância de medidas preventivas logo nos primeiros anos de vida e, logicamente, durante todo o desenvolvimento, ajuda a diminuir os impactos que elas possam causar na vida da criança. Logo, tratar de levar informação sobre a prevenção dessas deficiências é impreterivelmente necessário para que haja diminuição dos casos, principalmente na idade infantil.

A deficiência tem sido um tema cada vez mais recorrente em nossos dias e inúmeras discussões se iniciam a partir do tema acerca dos direitos que a pessoa com deficiência apresentam e quais ainda precisa obter, quanto a inclusão escolar e social destes (BRASIL, 2008, BRASIL, 2015). Conforme o decreto N° 3.956 que promulga o texto da Convenção de Guatemala (BRASIL, 2001) que versa sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, a qual define que todos os governos atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluir todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais.

Quanto a outros direitos, de acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2010), essa parcela da população tem direito à atenção básica, desde a proteção à saúde, reabilitação e prevenção de agravos que podem determinar o aparecimento de deficiências. Porém, pouco se fala em relação a essa prevenção. Formiga e Pedrazzani (2004), apontam a existência de inúmeros fatores de riscos que podem afetar o desenvolvimento infantil, tanto no desenvolvimento pré-natal quanto pós-natal. Neste contexto, é de suma importância informar a sociedade da eficácia de ações preventivas ao trazer conhecimento acerca das múltiplas deficiências, suas causas e orientações para prevenir de forma competente.

1.1 DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA INFÂNCIA E SUAS CAUSAS

Dados encontrados na Cartilha do Censo 2010 (BRASIL, 2012), a qual disponibiliza os números relacionados ao percentual da população com deficiência, apontam que cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência auditiva, representando 5,1 % da parcela da população. Em complemento, Redondo e Carvalho (2000) assinalam que 10% da população mundial apresentam algum tipo de perda auditiva.

Essa deficiência é caracterizada pela perda parcial ou total da audição. Ela pode ser classificada em leve, moderada, severa e profunda. A primeira apresenta uma perda em até 40 decibéis (dB), causando a alteração da percepção de alguns fonemas, de sons fracos e distantes. Nesse caso, as consequências podem resultar em algumas complicações de articulação na leitura e escrita. Na segunda, a perda ocorre entre 40 e 70 dB, limitando a percepção sonora das palavras, causando, geralmente, a necessidade de uma voz mais potente do interlocutor, para que se possa ser ouvido. Entretanto, isso não garante a assimilação de todas as palavras pela pessoa com deficiência auditiva (BRASIL, 2006).

Já a modalidade severa atinge a perda de 70 a 90 dB, permitindo apenas que se escute ruídos familiares ou vozes muito fortes. Na surdez profunda, a qual caracteriza a perda acima de 90 dB, há um comprometimento drástico da percepção de sons e consequentemente na aquisição da linguagem oral, uma vez que o som não é mais perceptível (BRASIL, 2006).

O diagnóstico rápido e preciso da surdez é importantíssimo para garantir o desenvolvimento e aquisição da linguagem. Silva, Queiroz e Lima (2006) ressaltam que, nos primeiros anos de vida, a aquisição da fala sofre um processo crítico e que a ausência de estímulos sonoros nesse período pode agravar a situação. Ao nascer, o bebê deve ser submetido ao teste da orelhinha para detectar algum tipo de anomalia na percepção auditiva, aumentando assim as chances de que alguma perda auditiva seja diagnosticada nessa primeira fase do desenvolvimento infantil.

As autoras, em sua pesquisa, ao entrevistarem 87 crianças, com o intuito de levantar dados de possíveis causas da deficiência

auditiva, constataram que, dentre os casos, as afecções mais comuns diagnosticadas eram rubéola materna, meningite piogênica, causa idiopática, prematuridade, hereditariedade (pai ou mãe surdo), otite média crônica, uso de misoprostol na gestação, sarampo, ototoxicidade e caxumba. Além desses fatores, acidentes também podem ser a causa da perda auditiva, principalmente na infância, causados por pequenos aparelhos introduzidos ao canal auditivo ou até mesmo mal-uso de hastes flexíveis.

1.2 DEFICIÊNCIA VISUAL NA INFÂNCIA E SUAS CAUSAS

Da mesma forma que a deficiência auditiva, a deficiência visual acomete grande parte da população no Brasil. Das 23,9% pessoas com deficiência no país, a maior ocorrência se deve a deficiência visual (18,9%), desse percentual quase 730 mil pessoas são totalmente cegas. Essa média alta também acompanha a parcela da população de 0 a 14 anos; 27 mil dessas crianças são cegas e 83 mil apresentam baixa visão, sendo que metade desse número poderiam ter sido evitados, por originarem-se de doenças controláveis por meio de vacinas ou tratamento (BRASIL, 2012; TALEB et al., 2012)

A Deficiência Visual é definida como uma alteração grave ou total de uma ou mais funções elementares da visão, o qual afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente (BRASIL, 2007). O indivíduo pode apresentar a cegueira congênita, que ocorre desde o nascimento ou a cegueira adventícia (adquirida) a qual se caracteriza por se apresentar no decorrer do desenvolvimento

da vida, resultado de causas orgânicas ou acidentais. A perda da visão pode gerar a extirpação do globo ocular e a consequente necessidade de uso de próteses oculares em um dos olhos ou em ambos.

Os níveis de função visual, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (2008), são visão normal, deficiência visual moderada, deficiência visual grave e cegueira. A Portaria nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008, considera pessoa com deficiência visual aquela que:

Apresenta baixa visão ou cegueira. Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20° no melhor olho com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10) e considera-se cegueira quando esses valores se encontram abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10° (categorias 3, 4 e 5 do CID 10). (BRASIL, 2008).

Segundo os dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO (TALEB et al., 2012) a estimativa de crianças cegas é de 1,4 milhões no mundo e a cada ano surgem mais 500 mil novos casos, principalmente em países em desenvolvimento. Desses novos casos de cegueira cerca de 50% das crianças morrem nos primeiros dois anos; quanto aos sobreviventes, eles têm suas vidas impactadas no desenvolvimento não só físico, mas também emocional, educacional, social e futuramente profissional e financeiro.

As principais causas de cegueira na infância vão desde catarata, glaucoma a doenças genéticas degenerativas. De modo geral, mais

da metade das crianças cegas do mundo são cegas devido a causas evitáveis (15% tratáveis e 28% preveníveis) (TALEB et al., 2012).

Os índices são altos, embora a maioria desses casos de cegueira infantil poderiam ser evitados e/ou tratados, restaurando a qualidade de vida desses indivíduos.

1.3 A PREVENÇÃO NO BRASIL

Uma solução que tem tomado maiores proporções diante dos órgãos responsáveis e a população é a ação preventiva, que traz informação para que tais doenças sejam tratadas precocemente e sejam evitadas ações que podem comprometer de alguma forma a visão e a audição.

Para Carneiro e Viana (2008), as práticas preventivas devem ser aplicadas antes da gravidez (Pré-concepcional), durante a gestação (Pré-natal), no momento do parto (Perinatal), sendo importante prosseguir também após o parto (Pós-natal) e durante toda a vida, principalmente na infância. Segundo Formiga e Pedrazzani, (2004), essa prevenção se dá em três vias sendo: prevenção primária, que tem por objetivo promover a melhoria na condição de vida da população, reduzindo a ocorrência de novos casos; prevenção secundária, que dá-se quando a criança já foi exposta às condições adversas e as intervenções são feitas para reduzir e/ou eliminar a duração ou a severidade dos seus efeitos, identificando precocemente a deficiência para dar início ao tratamento e intervenção minimizando o seu desenvolvimento e prevenção terciária, que visa prevenir complicações da deficiência e a reabilitação, o cuidado e a gerência em longo prazo da condição para que o indivíduo possa conduzir uma vida normal ou próxima do

normal. No entanto, diante de tais tipos da prevenção, o ideal é que se preza pela aplicação da prevenção primária.

A prevenção de deficiências no Brasil ainda caminha em passos lentos. Se investe muito mais em tratamento do que em medicina e políticas preventivas (OLIVEIRA, 2010). Os programas de prevenção de deficiências são mais voltados às campanhas de vacinação, pré-natal e acompanhamento médico (pediatra) nos primeiros anos de vida. O Sistema Único de Saúde (SUS) ainda trabalha com tratamento de doenças e não investe em ações preventivas, mesmo que os dados mostrem que o custo com investimento em prevenção é muito menor que o gasto com tratamento de doenças, visto que a prevenção seria eficaz a 70% das pessoas que apresentam alguma deficiência (OLIVEIRA, 2010).

Na Política de Prevenção de Deficiência (BRASIL, 1992), seu significado gira em torno do uso de medidas antecipadas com o intuito de evitar prejuízos a vida e a saúde de indivíduos, impedindo ou minimizando os efeitos de doenças ou situações para que não cheguem a desenvolver um impedimento permanente que se caracteriza pela deficiência.

Portanto, há maneiras de prevenção das deficiências, mais especificamente tratando-se da visual e auditiva. Destarte, fica a questão: sabendo da importância da prevenção que de fato culmina em diminuição desses casos, a população tem conhecimento aplicável acerca das medidas preventivas e condições de colocá-las em prática? A pesquisa vem justamente trazer à tona essas informações para a população, tendo como objetivo a elaboração e apresentação de uma palestra sobre prevenção das deficiências visual e auditiva a fim de levar a informação para um grupo de pais.

2. MÉTODO

Utilizou-se a pesquisa descritiva de modo a atender aos objetivos desta pesquisa. Segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa se caracteriza por descrever as características de determinadas populações ou fenômenos, usando técnicas padronizadas de coleta de dados, seja em forma de questionário ou observações sistemáticas, a fim de compreender o objeto pesquisado.

Dessa forma, o trabalho se deu a partir da elaboração de uma palestra informativa sobre o tema Prevenção de Deficiência, tendo como conteúdo específico as ações preventivas acerca da deficiência visual e auditiva.

A palestra foi ministrada a um grupo de pais de ambos os sexos na faixa etária entre 20 a 60 anos, aos quais fazem parte de um programa denominado Família Feliz, derivado do programa Criança Feliz. O Projeto Criança Feliz é um trabalho realizado por alunos voluntários que atende crianças carentes numa Instituição de Ensino Superior, localizada no município de Lorena, interior de São Paulo. Acontece aos sábados de manhã havendo na programação: orientação educacional, reforço escolar e atividades recreativas, além de comemorações em datas festivas. Para participar do projeto deve-se preencher um formulário socioeconômico e estar matriculado no ensino regular. O Família Feliz surgiu a partir da necessidade de incluir os pais e familiares dessas crianças que passaram a participar do projeto.

Para obtenção de informações, foram aplicadas duas entrevistas estruturadas para os participantes a partir de um questionário com seis questões fechadas sobre as duas deficiências que versava acerca dos assuntos

abordados pela palestra. A primeira entrevista ocorreu antes da palestra a fim de compreender qual o conhecimento prévio que os participantes obtinham; a segunda foi aplicada após a palestra, usando o mesmo questionário, com o intuito de compreender se o conhecimento foi adquirido pelos participantes.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Buscou-se, por meio deste estudo, mostrar a importância da prevenção das deficiências, principalmente as auditivas e visuais, levando o conteúdo à comunidade a fim de que o tema chamasse a atenção dos pais, familiares, educadores e autoridades. Por meio da aplicação da palestra a este público, pôde-se perceber o nível de acesso a informação que esses pais possuem e discutir acerca do tema, entendendo os tipos de cuidado que se deve ter para garantir a prevenção de forma eficaz.

Perguntas	Respostas antes da Palestra (em %)	Respostas depois da Palestra (em %)
1-CEGUEIRA É AUSÊNCIA, PERDA TOTAL OU PARCIAL DA VISÃO?	100%	100%
2-FATORES QUE PODEM CAUSAR A CEGUEIRA?	75%	100%
3-É POSSÍVEL PREVENIR A CEGUEIRA?	62,5%	100%
4-SURDEZ É A AUSÊNCIA, PERDA OU DIMINUIÇÃO DA AUDIÇÃO?	100%	100%
5-FATORES QUE PODEM CAUSAR A SURDEZ?	75%	100%
6-É POSSÍVEL PREVENIR A SURDEZ?	50%	100%

Quadro 1. Porcentagem de acertos às perguntas dos questionários, antes e depois da Palestra. Fonte: Elaborado pelo autor.

Percebeu-se durante a palestra, como nota-se pela tabela, que os participantes da roda de conversa sabiam do assunto, de um modo geral, mas que gostariam de aprofundá-lo.

Por meio da primeira pergunta, procurou-se saber a compreensão que os participantes tinham acerca da definição de cegueira. Nota-se que todos apresentam um conhecimento prévio, apresentando 100% de acertos, demonstrando uma aquisição desse conceito. A quarta pergunta corresponde à primeira, sendo nela indagados a respeito da definição da surdez, obtendo-se 100% de acertos nos dois momentos. Esses dados se tornam relevantes quando se pensa no diagnóstico dessas deficiências. Para Formiga e Pedrazzani (2004), o conhecimento do que é uma deficiência

ou como se dá uma doença é imprescindível para se iniciar a prevenção. Pais que conhecem a doença tem mais chance de reconhecê-la em seus filhos.

A segunda pergunta indaga a respeito das causas da cegueira e foi elaborada em forma de alternativas, sendo elas: (a) genética, doenças e acidentes; (b) somente doenças malcuídas e acidentes e (c) não inclui doenças transmissíveis, dentre as quais, apenas a letra (a) é a correta. Antes da palestra, 75% dos participantes reconheceram corretamente as causas, marcando a questão (a), sendo que, após a palestra, 100% assimilaram as informações e responderam corretamente à questão.

Dessa forma, ao analisar a primeira questão, e fazendo um comparativo com a primeira, nem todos os participantes, mesmo conhecendo o conceito de cegueira, sabem quais as suas causas. Essa falta de conhecimento, mesmo sendo mínimo dentre eles pode ter um grande impacto na prevenção dessas deficiências. Carneiro e Viana (2008) afirmam que as ações preventivas devem ser aplicadas antes e durante a gravidez, o que vai de encontro com o relato de Taleb et. al (2012) acerca dos tipos de doenças que podem provocar uma deficiência visual. Para os autores, a grande maioria são evitáveis e se iniciam na gravidez.

Da mesma forma, a quinta pergunta indaga a respeito da surdez, trazendo as mesmas alternativas. De modo semelhante, 75% dos entrevistados acertaram a alternativa no questionário anterior e 100%, no questionário posterior.

Em ambas as questões, tanto em relação a cegueira quanto em relação a surdez, é importante destacar que, após a palestra, 100% dos participantes acertaram as questões. Dessa forma, a palestra consegue atingir seu objetivo

trazendo informações que constroem o arcabouço conceitual dos participantes acerca do assunto, demonstrando sua contribuição como prevenção primária, a qual, justamente, vem trazer informações de caráter educativo a fim de promover melhorias nas condições de saúde da população (FORMIGA; PEDRAZZANI, 2004).

Na terceira pergunta, indagou-se como se pode prevenir a cegueira, por meio das alternativas: (a) ingestão de alimentos; (b) fazendo exames; (c) cuidado com objetos; (d) pré-natal e exames; (e) todas as alternativas. Observou-se que 62,5% dos participantes assinalaram a alternativa correta [letra (e)]. Diante dessa baixa porcentagem, pôde-se inferir que essas informações não são comuns a todos, corroborando a afirmação de Oliveira (2010) quando relata que não há investimentos na prevenção das deficiências. Logo, se não há prevenção, tão pouco há conscientização acerca das maneiras que se pode prevenir.

A prevenção e possível tratamento da deficiência visual alcança êxito quando o diagnóstico é feito precocemente. Por isso, deve-se observar tonturas, náuseas, dor de cabeça, sensibilidade excessiva à luz (fotofobia), visão dupla e embaçada. Atentar-se ao perceber que a criança aperta e esfrega os olhos, tem irritação, olhos avermelhados e/ou lacrimejantes, pálpebras com as bordas avermelhadas ou inchadas, purgações e terçóis, estrabismo, nistagmo (olhos em constante oscilação), piscar excessivamente, crosta presente na área de implante dos cílios, franzimento da testa, ou piscar contínuo, para fixar perto ou longe, dificuldade para seguimento de objeto, cautela excessiva ao andar, tropeço e queda frequentes, desatenção e falta de interesse, inquietação e irritabilidade,

dificuldade para leitura e escrita, aproximação excessiva do objeto que está sendo visto, postura inadequada e fadiga ao esforço visual (TALEB, et. al, 2012). Todos esses indícios ficam aos olhares dos pais ou supervisores, pessoas com quem as crianças, geralmente, estão em constante contato. A desinformação desses adultos pode ter um efeito muito maior na saúde da criança do que se pode imaginar.

Do mesmo modo que a questão três, a sexta questão perguntou como se pode prevenir a surdez. Usando as mesmas alternativas, as porcentagens de respostas corretas foram semelhantes. 50% dos participantes acertaram a questão antes da palestra, demonstrando um conhecimento um pouco menor, comparado à cegueira.

De acordo com Silva, Queiroz e Lima (2006), as medidas preventivas da surdez devem ocorrer não somente na infância, mas também durante a gestação como, entre outras, fazer corretamente o pré-natal, manter a vacinação em dia tanto da gestante como da criança, os exames de audição nos primeiros dias de vida. Algumas atitudes durante o crescimento do indivíduo como evitar sons excessivos, ficar atento a objetos pequenos que caibam no canal auditivo, cuidar corretamente de resfriados e otites são ações consideradas preventivas. Campanhas municipais voltadas à prevenção e palestras são recursos positivos para evitar a deficiência auditiva (BRASIL, 2010).

Como aconteceu com as questões dois e cinco, os acertos dos participantes as terceira e sexta questões, após a palestra, foram de 100%, corroborando com os resultados das questões anteriores e reafirmando sua importância. Por meio de uma palestra simples e informativa que conversava com o nível de conhecimento de seus participantes, a informação necessária

conseguiu ser transmitida. Essa investida que une esforços das áreas da Educação e da Saúde potencializa um objetivo comum às duas, o bem-estar social da população.

Portanto, podemos concluir que esse grupo conhecia o assunto, mas nem todos os participantes sabiam quais as maneiras de prevenir as deficiências auditiva e visual. Durante a palestra, constatou-se que há muitas ações que previnem a cegueira e a surdez, aparentemente mínimas, mas que podem poupar uma vida da deficiência, fazendo com que os índices de deficiência visual e auditiva por conta de falta de cuidados diminuam prospectivamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prevenção de deficiências precisa ser um assunto mais abordado entre as comunidades. Há uma ideia errônea de que deficiência não se previne e, durante essa pesquisa, percebeu-se que há muito a se fazer para que haja uma conscientização de prevenção, não somente dos assuntos que foram abordados, mas de muitas outras deficiências que podem ser prevenidas levando informação à população.

Conclui-se que a comunidade tem acesso a informação sobre o que é e o que pode causar as deficiências auditivas e visuais, porém necessitam de que essas informações sejam organizadas e levadas a ela. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi atingido ao elaborar uma palestra com informações acessíveis a essa população e observar que, por meio dela, os participantes conseguiram assimilá-las em sua totalidade.

Ações preventivas como essa colaboram muito para que os índices de deficiências diminuam, uma vez que a maioria delas pode ser evitada ou ter seu impacto diminuído na saúde da criança.

Portanto, é de suma importância que essas ações de levar informação em locais específicos continuem e propaguem-se para que haja uma conscientização da necessidade da prevenção de deficiências. Levar informação, ações e atividades para difundir este tema deve ser algo rotineiro, não esporádico.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Ação Social/ Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. **Política nacional de prevenção das deficiências**. Brasília: MAS/ CORDE,1992.
- BRASIL. Decreto Nº 3.956, de 8 de out. de 2001. **Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência**. 2001. Disponível em < http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-contenudos-de-apoio/legislacao/pessoa-deficiencia/d3956.2001_conv_elim_discr_pessoascomdeficiencia.pdf> Acesso em: 12 set. 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde – Secretaria da Atenção à Saúde. **Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência**. 2010. Disponível em: <http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_pessoa_com_deficiencia.pdf> Acesso em: 12 set. 2017
- BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. **Saberes e práticas da inclusão**, 2006. Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf> Acesso em: 15 set. 2017
- BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. **Formação continuada à distância de professores para o Atendimento Educacional Especializado**, 2007
- BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>> Acesso em: 15 set. 2017
- BRASIL. Portaria nº 3.128, de 24 de dez. de 2008. **Define que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam compostas por ações na atenção básica e Serviços de Reabilitação Visual**, 2008. Disponível em: <http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt3128_24_12_2008.html> Acesso em 19 set. 2017.
- BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. **Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência**. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia/dados-estatisticos/arquivos/cartilha-do-censo-2010-pdf/view>> Acesso em: 02 abr. 2018.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de jul. de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm> Acesso em: 02 jan. 2018.
- CARNEIRO, T. R. Q. S.; VIANA, T. C. Gestantes portadoras de doenças infectocontagiosas: prevenção, maternagem e psicanálise. **Vita et Sanitas**, Trindade/GO, v.2, n.2, p.17-30, 2008. Disponível em: <<http://www.fug.edu.br/2018/revista/index.php/VitaetSanitas/article/view/99>> Acesso em: 05 jan. 2018
- FORMIGA, C. K. M. R.; PEDRAZZANI, E. S. A prevenção de deficiências no alvo da educação especial. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, Marília, jan.-abr, v.10, n.1, p.107-122. 2004. Disponível em: <http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista10numero1pdf/8formiga_pedrazzini.pdf> Acesso em: 13 mar. 2018.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **CID-10 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.
- OLIVEIRA, M. **Prevenção das Deficiências**. Londrina, 2010. Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2317-8.pdf>> Acesso em: 23 fev. 2018.
- REDONDO, M. C. F; CARVALHO, J.M. (Orgs). **Deficiência auditiva**. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância; 2000.
- SILVA, L.P.A; QUEIROZ, F; LIMA, I. **Fatores Etiológicos da Deficiência Auditiva em crianças e Adolescente de um Centro de Referência - APADA**, Salvador, . 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72992006000100006&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 26 mar. 2018.
- TALEB, A. et al. **As condições de saúde ocular no Brasil**. São Paulo: Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 2012.

Os desafios de se implantar a educação inclusiva: formação do professor – EFI

Sem nome

Sem nome

Resumo:

O objetivo deste estudo é promover uma reflexão sobre a formação dos professores que trabalham com a inclusão social, conhecendo os desafios, as condições, os recursos e suas limitações no ambiente social. Pretende-se também apresentar neste trabalho, os desafios enfrentados pelo professor do ensino fundamental I, em se trabalhar com alunos de inclusão social. A fundamentação teórica ocorreu à luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), Blattes (2006). A metodologia aplicada foi a pesquisa exploratória de cunho bibliográfico com coleta de dados por meio de questionário composto por 12 perguntas. Os resultados mostraram que os educadores não se sentem preparados para trabalhar com alunos de inclusão social, mas que pretendem após o término da graduação fazer cursos nessa área.

Palavras-chave:

Ambiente escolar; Desafios; Formação de professor; Educação inclusiva.

INTRODUÇÃO

As leis sobre a educação inclusiva ainda estão caminhando lentamente para que haja realmente a inclusão no ambiente escolar, pois muitos professores ainda não estão capacitados e as escolas não estão completamente adaptadas para receber esses alunos, tendo em vista todas essas dificuldades. O objetivo deste estudo é promover uma reflexão sobre a formação dos professores que trabalham com a educação inclusiva conhecendo os desafios, as condições, os recursos e suas limitações no ambiente social. Pretende-se também apresentar, os desafios enfrentados pelo professor do ensino fundamental I, em se trabalhar com alunos com deficiência.

A educação inclusiva é uma ação educacional humanística, democrática, amorosa, mas não piedosa, que percebe o sujeito em sua singularidade e que tem como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. As sociedades antepassadas não aceitavam a deficiência, provocando uma exclusão quase total das pessoas com deficiência. As famílias chegavam mesmo a escondê-las da convivência com outros, isolando-as do mundo. Felizmente, o mundo desenvolveu-se, levando a uma maior aceitação da deficiência devido ao aparecimento de novos pensamentos e mentalidades conforme Mazzotta (1987).

Estas transformações aconteceram, em grande maioria, no final do século XIX e começo do século XX na Revolução Industrial, com o aparecimento do interesse pela educação nos países desenvolvidos. Esse interesse provocou o início do atendimento às pessoas com deficiência bem como o aparecimento da educação especial destinada a um movimento de inclusão escolar e social. Assim, a sociedade aprendeu a ser mais inclusiva, compreensiva e solidária com a deficiência. A ideia é que as crianças com necessidades educativas especiais fossem incluídas em escolas de ensino regular.

O objetivo da inclusão demonstra uma evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar alguma espécie de deficiência. Do ponto de vista pedagógico esta integração assume a vantagem de existir interação entre crianças, procurando um desenvolvimento conjunto. (MAZZOTTA, 1987)

No entanto, por vezes, surge uma imensa dificuldade por parte das escolas em conseguirem integrar as crianças com necessidades especiais devido à necessidade de criar as condições adequadas.

Com a Declaração de Salamanca, em 1994, (BRASIL, 1996) surgiu o termo necessidades educativas especiais, que veio a substituir o termo “criança especial”, termo anteriormente utilizado para designar uma criança com deficiência.

No Brasil, o movimento de inclusão surgiu a partir do final da década de 80 e início da década de 90, cujo objetivo inicial era o de fundir o ensino especial com o regular; porém só passou a ser discutida efetivamente após a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca (1994). O Brasil, dentre outros países, firmou o compromisso de reformular seu sistema de ensino, visando à garantia da inclusão, através do acesso de pessoas com necessidades educativas especiais no universo da escola comum. Isso garantiu juntamente com outros documentos o direito de todos à educação de qualidade. Esse movimento pregou a reestruturação da escola, ou melhor, do sistema de ensino, como um todo, e também da própria sociedade visando atender à diversidade, seja ela racial, cultural, de gênero. (BRASIL, 1996)

Peter Mittler (2003 apud MARTINS, 2006) afirma que, enquanto na perspectiva da integração não há pressuposição de mudança da escola e, conseqüentemente do ensino, diante da inclusão estabelece que a mudança é necessária, a partir da reformulação dos currículos, das formas de avaliar, da formação dos professores e de uma política educacional mais democrática. Diversos documentos internacionais, além de uma gama de leis subsidiam o paradigma da inclusão que no Brasil, surgiu em meio à luta pelo direito do cidadão a um governo democrático, tão esperado pela sociedade, por meio da

Constituição de 1988. Esta possibilitou um novo olhar para as pessoas com necessidades especiais. Constam neste documento legal, capítulos, artigos e incisos sobre educação, habilitação, reabilitação da pessoa com necessidades especiais, além da sua integração à vida comunitária.

Em 1996 foi organizada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, (BRASIL, 1996) lei por sua vez condizente com a Constituição Brasileira e que traz inovações tanto para a educação geral quanto à especial, com um capítulo direcionado à educação especial permeando os princípios da inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais e ampliação de oportunidade; a exemplo da legalização da educação infantil; bem como a inclusão da criança com necessidades especiais nesta etapa escolar. Outro documento que ampara a educação inclusiva é a resolução CNE/CEB nº2 de 11 de setembro de 2001 (BLATTES, 2006). Segundo esta, o atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica. Sendo assim a educação especial passa a perpassar todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, oferecendo em cada uma delas, recursos e apoio necessários para o atendimento educacional especializado voltado para contribuir na aprendizagem e no desenvolvimento da potencialidade dessa clientela incluída na escola de classes comuns.

REFERENCIAIS TEÓRICOS

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Incluir quer dizer fazer parte, inserir, introduzir. Assim, a educação inclusiva das pessoas com deficiências significa torná-las participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da Sociedade, do Estado e do Poder Público.

A Educação Inclusiva não é uma moda passageira. Ela é resultado de muitas discussões, estudo teórico e práticas que tiveram a participação e o apoio de organizações de pessoas com deficiência e educadores, no Brasil e no mundo. Fruto também de um contexto histórico em que se resgata a Educação como lugar do exercício da cidadania e da garantia de direitos. Isto acontece quando se preconiza, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), uma sociedade mais justa em que valores fundamentais são resgatados como a igualdade de direitos e o combate a qualquer forma de discriminação. Percebeu-se que as escolas estavam ferindo estes direitos, tendo em vista os altos índices de exclusão escolar; populações mais pobres, pessoas com deficiência, dentre outros, estavam sendo, cada vez mais marginalizadas do processo educacional. A Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a Declaração da Salamanca (1994) e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (1999) são alguns dos mais importantes documentos produzidos sobre esse assunto.” (GIL, 2005, p.16)

A inclusão é um processo que acontece gradualmente, com avanços e retrocessos, isto porque os seres humanos são de natureza complexa e com heranças antigas, têm preconceitos e diversas maneiras de entender o mundo.

Vários países já criaram leis que protegem as pessoas com deficiência que os incluem na sociedade. Um deficiente deve ser considerado

um cidadão, isto é, um indivíduo que pode gozar dos seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais de uma sociedade, assim como deve cumprir os seus deveres para com esta. Existem muitas leis, no entanto, as atitudes de rejeição criam barreiras sociais e físicas que dificultam o processo de integração.

Isto se deve ao fato da sociedade possuir um modelo de Homem, ou seja, cada pessoa elege um padrão e todos os que fujam a ele são olhados de má forma. Um bom exemplo disto são os deficientes que, por vezes, também são olhados na rua como algo diferente, talvez por fugir ao modelo de Homem estabelecido por cada um. A dificuldade de ultrapassar este modelo de homem por certas pessoas considerarem outras “menos inteligentes” (como pode acontecer com os deficientes mentais, por exemplo). Como sabemos, e como já foi referido, são inúmeros os obstáculos existentes para os deficientes, sendo a inclusão escolar uma das grandes barreiras no nosso país.

Uma escola para todos e para cada um é um grande objetivo a cumprir para a inclusão. Uma escola que acolhe as diferenças, que colabora e que convive, será um bom princípio para combater a exclusão social. Dividir a escola em termos de alunos “normais” e alunos “deficientes” não é certamente um princípio inclusivo e o objetivo pretendido. O caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar a Educação Inclusiva apoiando todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma educação de qualidade num ambiente comunitário e diverso.

A esse respeito, inclusive, é fundamental que não se perca de vista a possibilidade de que a instituição escolar exerça

segregação em seu próprio meio, fazendo com que as classes especiais se tornem, como diz Vial (1975), ‘a nau dos insanos da escola pública’. Ainda mais, muitas vezes, sob o pretexto de ajudar ou de garantir a escolarização desses alunos, corre-se o grave risco de limitar o seu destino social, além do escolar, na medida em que eles são retirados da situação comum do ensino (MAZZOTTA, 1987, p.116).

Conforme Mazzotta (1982), a educação da “pessoa deficiente” ocorre, basicamente, de duas maneiras: uma, que é a via comum, ou seja, através dos mesmos recursos e serviços geralmente organizados para todos; e outra, que é a via designada como especial, mediante a utilização de auxílios e serviços especiais que não estão disponíveis nas situações comuns de educação.

Os deficientes têm os mesmos direitos que todas as outras pessoas – o direito de viver da maneira mais confortável, criativa e satisfatória possível, com liberdade, alegria e crescimento contínuo, e de desempenhar a função de sua escolha, de acordo com suas capacidades. Visto que não esperam consideração especial, também não necessitam ser superiores, tendo de constantemente colocarem-se à prova, mais do que qualquer outra pessoa. Precisam apenas de tratamento e oportunidades iguais, para que vivam com igual dignidade. (BUSCAGLIA, 1997, p.208)

INCLUSÃO DOS DEFICIENTES NA EDUCAÇÃO

Segundo Alli; e Sauaya (2006, p.45), as autoras/res relatam que “Embora ainda seja reduzido o número de crianças com deficiência que frequentam a escola, ele não para de crescer.” E ainda mostram dados do Censo Escolar, realizado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), que revelam que, “Enquanto

em 1996 elas eram apenas 200 mil, em 2004 já ultrapassavam 570 mil. Também tem crescido o número de alunos com deficiência que assistem aulas em classes regulares, com colegas “normais e não em salas separadas ou em escolas especiais. Ainda assim, os portadores de deficiência representam apenas 1% dos 57 milhões de alunos matriculados na rede pública e particular de ensino.”

O Censo Escolar identifica as seguintes necessidades especiais: cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, física, mental e múltipla, superdotados e condutas atípicas. Segundo o Fundo da Nações Unidas para a Infância (Unicef), a taxa de analfabetismo no mundo entre as crianças com deficiência é de 2,4%, o dobro da taxa dos não deficientes que frequentam a escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, determina que:

Se dê preferência à matrícula de crianças e jovens portadores de deficiência em classes comuns, juntamente com alunos sem deficiência. Mas os pais de crianças e jovens com deficiência encontram muitas dificuldades quando procuram escolas para seus filhos. Segundo dados do Censo 2004, a escola pública é mais inclusiva do que a privada. A maioria das escolas particulares que atende alunos com deficiência é especializada em algum tipo de deficiência ou possui classes especiais para esses alunos. Enquanto na rede pública mais da metade desses alunos está integrada em classes regulares, nas escolas privadas eles não chegam a 4%. (BRASIL, 1996)

Parafraseando Alli; Sauaya (2006), para que a inclusão possa realmente acontecer, a escola precisa estar completamente preparada, realizando mudanças em sua estrutura física, tendo rampas e elevadores. A escola também precisa dispor de orientação médica

e terapêutica, dando suporte aos pais e alunos portadores de deficiências, assim como ter enfermeiras que possam auxiliar os alunos. Ter todo um conjunto disponível para qualquer tipo de imprevisto que possa ocorrer e ter sempre avaliações sobre o rendimento do aluno, tanto escolar quanto pessoal e familiar.

Segundo Bridi (2012, p. 50) relata que:

Em âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 garantiram o direito à escolarização desses alunos, preferencialmente, no espaço comum de ensino. O ingresso paulatino e sistemático no sistema comum implicou necessárias mudanças e (re)significações, para possibilitar tanto o acesso como a permanência, desses alunos, nos espaços comuns de ensino.

De acordo com Bridi (2012), as mudanças necessárias no âmbito escolar dependem do professor ter ou não uma formação para trabalhar com alunos de inclusão. Sendo assim, neste contexto surge o medo, a aflição, a resistência e as argumentações que questionam o trabalho do professor com os alunos de inclusão, sobre a falta de experiência e formação específica do professor, para que este possa exercer um trabalho pedagógico voltado para o aluno de inclusão. Com isso, muitos professores recusam um aluno de inclusão, por não terem uma formação específica para oferecer o ensinamento adequado para o aluno de inclusão.

FORMAÇÃO INCLUSIVA DO PEDAGOGO NA GRADUAÇÃO

Muitos professores se sentem assustados por não disporem de uma formação suficiente para enfrentar o desafio de uma escola inclusiva.

Conforme as leis existentes citadas sobre a educação inclusiva, todas as escolas devem estar preparadas para receber os alunos de inclusão; as escolas necessitam estar com seu ambiente escolar adaptado, assim como os professores também devem estar preparados para esses desafios.

A formação do professor deve começar desde a sua graduação, onde a faculdade deve fornecer aos alunos, graduandos de pedagogia, aulas que os auxiliem a trabalhar, a ensinar crianças com a inclusão social. A partir dessa formação básica, o graduado saberá mediar o processo de ensino e aprendizagem em uma sala de aula que contenha aluno de inclusão. Depois de graduado, o pedagogo pode se especializar investindo em sua formação continuada.

Segundo Marques (2003), a formação se baseia em manter-se aberto ao outro, às suas múltiplas possibilidades, aos distintos pontos de vista. Formação é ter capacidade de ver tudo diferente, com novos olhos, ter a sensibilidade de perceber novas situações e exigências, e se adaptar a elas; onde se é necessário ter um embasamento teórico, se aprofundar mais ao assunto com novos olhares, se adaptando ao diferente e construindo novos saberes.

A formação exige as práticas de teorizar e praticar, saber e agir, que são atos essenciais durante uma boa formação. A formação, numa perspectiva crítico-reflexiva, deve fornecer aos professores aos meios de um pensamento autônomo. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os próprios

projetos, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional (NÓVOA, 1995).

Algumas formas de formação para educação especial são os cursos de Educação Especial e a APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional), uma instituição não governamental que tem atuado na capacitação de professores para a Educação Especial. Na recente Política Nacional de Educação Especial (2008), observa-se uma lacuna importante no que diz respeito à formação de professores.

Para atuar na Educação Especial, o professor deve ter como base da sua formação inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de Educação Especial. (BRASIL, 2008, p.17-18)

O professor do Ensino Fundamental I, precisa ter conhecimento da área de inclusão, estar preparado ao receber tais alunos, pois nenhuma escola pode negar conhecimento. E quando a escola não puder fornecer cursos de capacitação, o professor por obrigação, deverá procurar cursos de Educação Inclusiva para poder se especializar e saber comandar uma sala de aula com um ou mais alunos de inclusão, sabendo realmente incluí-lo, tanto em sala de aula, quanto em atividades fora da sala de aula.

MATERIAL E MÉTODO

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo bibliográfico exploratório. Os procedimentos para realização da coleta de dados da pesquisa foram obtidos com a aplicação de um questionário composto por doze perguntas, elaborado com 18 educadoras do 3º ano de Pedagogia, sendo que alguns já atuam na área da inclusão. O questionário foi desenvolvido com o propósito de conhecer os desafios de ensino, os recursos, as limitações e a preparação de um professor que poderá atuar na área da inclusão. O local de estudo foi uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Paraíba-SP. A faixa etária dos educadores pesquisados foi de 21 a 52 anos, todos do sexo feminino.

As perguntas 1, 2 e 3 estavam relacionadas respectivamente aos dados pessoais como: nome, idade e sexo. A de número 4 versava sobre a formação do professor se ela havia feito o curso denominado “Magistério”. A pergunta de número 5 refere-se há quanto tempo o professor atua em sala de aula. Já a pergunta 6 procura esclarecer se é um educador que está estagiando ou é titular na instituição de ensino. Na de número 7, é perguntado ao educador quais disciplinas no curso de Pedagogia referem-se à inclusão social ou poderia ajudá-lo na inclusão social, sendo apresentadas as disciplinas de Libras, de Inclusão Social e de Psicologia. Na pergunta 8, é questionado se o educador trabalha ou já trabalhou com algum aluno de inclusão social e se sim, qual era o tipo de deficiência. Na pergunta 9, o educador é questionado se fez algum curso sobre Inclusão Social. Se a resposta fosse sim, qual foi o curso que você fez e qual foi a duração. Na pergunta 10, foi perguntado se o curso realizado foi pago

pelo próprio educador ou pela instituição na qual ele trabalha. A pergunta 11 propôs-se a relatar se o educador sentia-se preparado para trabalhar com a Educação Inclusiva ou não. E a última pergunta, a de número 12, questionava se o educador sentia-se ou não preparado para trabalhar com a Educação inclusiva, o que faria, após formado se lhe oferecessem uma sala com alunos especiais.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

A partir da coleta e análise dos dados, elaboraram-se os gráficos a seguir. Primeiramente serão apresentados os gráficos e, em seguida, serão feitas as discussões e apresentados os resultados.

A questão estava relacionada a conhecer se os alunos que cursam Pedagogia fizeram o curso de Magistério, para saber se os alunos já tinham uma formação anterior, conforme figura 1.

Gráfico 1 – Cursaram o magistério
Fonte: autores

Constata-se que a maioria dos alunos não fez o magistério, o que nos leva a refletir que os discentes chegam ao ensino superior sem um conhecimento prévio da área em que vão atuar. Necessita-se verificar as dificuldades apresentadas no processo de ensino e aprendizagem e preparar atividades que auxiliem os futuros professores, já que foi verificado que 77% das alunas não têm o curso de Magistério e 23% possuem.

Em relação a esta questão, estava relacionada à experiência em sala de aula, conforme figura 2.

Figura 2 – Experiência em sala de aula
Fonte: Autores

Quanto ao tempo de experiência em sala de aula, dez educadoras não têm experiência em sala de aula e oito têm experiência. Ou seja, 76% não têm experiência e 24% têm. Este resultado faz com que a Instituição de Ensino Superior repense e a formação já que ela exige as práticas de teorizar e praticar, saber e agir, que são atos essenciais durante uma boa formação de acordo com Nóvoa.

Esta pergunta estava relacionada à atuação daqueles alunos que já estão atuando no mercado de trabalho, na área educacional, de acordo com a figura 3.

Figura 3 – Atuação como estagiário ou titular
Fonte: Autores

Quanto ao cargo que ocupam, o gráfico mostra que 48% dessas educadoras são estagiárias, 42% já são professoras titulares e 10% ainda não atuam na área. Formação é ter a capacidade de ver tudo diferente, com novos olhos, ter a sensibilidade de perceber novas situações e exigências, e se adaptar a elas, por isso é tão importante conhecer o perfil destes alunos e saber se eles estão atuando seja como estagiário ou titular, ou mesmo não atuando.

A próxima questão foi perguntado ao educador quais disciplinas no curso de Pedagogia referem-se à Educação Inclusiva ou poderia ajudá-lo a trabalhar com a Educação Inclusiva, sendo apresentadas as disciplinas de Libras, de Inclusão Social e de Psicologia, conforme figuras 4 e 5, a seguir:

Figura 4 – Alunos que acreditam que Libras referem-se à Educação Inclusiva.
Fonte: Autores

Setenta e seis por cento acreditam que a disciplina de Libras fazem parte da Educação Inclusiva e vinte e quatro por cento acreditam que esta disciplina não faz parte. Aqui cabe fazer uma reflexão e uma investigação para saber por que os alunos não estão enxergando Libras como parte da Educação Inclusiva, de acordo com a figura 5.

Figura 5 – Alunos que acreditam que Psicologia refere-se à Educação Inclusiva.
Fonte: Autores

Setenta e um por cento dos alunos veem a disciplina de Psicologia como parte da Educação Inclusiva, mas ainda vinte e nove por cento dos alunos de Pedagogia não veem assim. Necessita-se realizar um levantamento para saber as razões pelas quais os alunos não estão relacionando esta disciplina com a Educação inclusiva, conforme a figura 6.

Figura 6 - Alunos que acreditam que a Inclusão refere-se à Educação Inclusiva.
Fonte: Autores

Dos conteúdos estudados, oitenta e quatro por cento afirmaram que a disciplina Inclusão Social estava relacionada à Educação Inclusiva.

Sintetizando, as disciplinas que as educadoras acreditam que possam auxiliar no conhecimento da prática de educação inclusiva, percebe-se que 76% das educadoras acharam que Libras possam auxiliar, 71% acharam que é Psicologia e 84% acharam que a disciplina Inclusão Social é essencial para o aprofundamento na prática inclusiva.

Na próxima questão, foi questionado se os alunos já trabalharam com a inclusão, conforme figura 7.

Figura 7 – Alunos já trabalharam com alunos com deficiência
Fonte: autores

Questionadas as educadoras, quais delas já trabalharam com alunos de inclusão, 61% não trabalharam e 39% já trabalharam. Esse diagnóstico é importante para que haja o compartilhamento de experiências em sala de aula.

Em seguida, foi perguntado aos discentes que trabalharam com alunos de Educação Inclusiva, quais tipos de deficiência eles trabalharam no mercado de trabalho, ou seja, nas instituições de ensino, como segue a figura 8.

Figura 8 – Tipos de deficiência trabalhados pelos discentes
Fonte: Autores

Duas educadoras já tiveram a experiência de trabalhar com alunos portadores de Deficiência Visual e Síndrome de Down e uma das educadoras, já teve experiência de trabalhar com um aluno portador da Síndrome de Leigui, que é rara, onde o aluno teve o gene herdado da mãe, sendo a nona geração na família que teve esta síndrome; esta faz com que a coordenação motora do portador seja muito defasada, a coordenação fina não foi desenvolvida devido às limitações ocasionadas pela síndrome, não possuindo equilíbrio. Na maioria dos casos, os portadores desta síndrome ficam em cadeira de rodas com nervos e ossos atrofiados, conforme a agitação do portador durante o dia há a perda de neurônios, fazendo com que ele precise ter descanso para repor as energias. Sendo que 15% já trabalharam com Deficiência Intelectual, 14% com Déficit de Atenção, 14% com Paralisia Cerebral (cadeirante) e 14% com Deficiência Física.

A partir deste diagnóstico, pode-se já organizar encontros com os discentes para trabalhar algumas síndromes. De acordo com Bridi (2012), as mudanças necessárias no âmbito escolar dependem do professor ter ou não uma formação para trabalhar com alunos de inclusão, por isso é necessário proporcionar momentos de formação com os discentes sobre a educação inclusiva.

O próximo questionamento realizado aos discentes refere-se a se os alunos já fizeram algum curso de educação inclusiva, conforme figura 9.

Figura 9 – Realização de cursos de educação inclusiva
Fonte: Autores

O resultado apontou que 72% das educadoras já fizeram algum curso de Inclusão fornecido pela escola e 28% NÃO realizaram o curso, mesmo este sendo fornecido pela escola. De acordo com Bridi (2012), as mudanças necessárias no âmbito escolar dependem do professor ter ou não uma formação para trabalhar com alunos de inclusão. Sendo assim, neste contexto surge o medo, a aflição, a resistência e as argumentações que questionam o trabalho do professor com os alunos de inclusão, sobre a falta de experiência e formação específica do professor, para que este possa exercer um trabalho pedagógico voltado para o aluno de inclusão, de acordo com a figura 10.

Figura 10 – Discentes sentem-se preparados para a Educação Inclusiva
Fonte: Autores

Sessenta e dois por cento das educadoras NÃO se sentem preparadas para trabalhar com alunos de inclusão, apenas trinta e oito se sentem preparadas. Uma delas sente-se preparada por já ter feito um curso sobre Educação Inclusiva, o qual foi fornecido pela escola. A outra educadora sente-se preparada, pois apesar de não ter feito curso, já trabalhou com uma aluna portadora de deficiência visual, conforme figura 11:

Figura 11 – Aceitará ou não uma sala com aluno com deficiência
Fonte: Autores

E por fim, a última pergunta se refere a que tipo de atitude a educadora teria se recebesse em sua sala um aluno de inclusão. 21% das educadoras, responderam que recusariam a sala com o aluno de inclusão e 79% das educadoras, responderam que aceitariam a sala com o aluno de inclusão e ainda procurariam um curso de capacitação, para melhorar seu método de ensino, fazendo com que haja realmente a inclusão dentro de sua sala. Pela constatação dos dados da pesquisa realizada, nota-se o despreparo das educadoras para trabalhar na área da inclusão, pois poucas estão preparadas, não se sentindo aptas para atuar nesta área. Porém, as que se sentem preparadas, mostram interesse em fazer cursos de capacitação, se caso receberem a proposta de trabalhar com alunos de inclusão.

CONCLUSÃO

Muitas vezes, a escola recebe alunos de inclusão e não oferece aos professores cursos de capacitação e muito menos materiais que possam auxiliar o professor em sala de aula. Por esse contexto, é um grande desafio para o educador trabalhar com alunos de inclusão.

É necessário que o aluno de inclusão se sinta igual, jamais superior ou inferior, apenas igual; pois independente da sua deficiência, deverá receber o mesmo ensino, porém cada aluno terá seu tempo de aprendizagem dependendo da sua deficiência.

A lei prevê que a escola deverá oferecer cursos de capacitação para os professores e estar preparada para receber o aluno de inclusão. Se por acaso a escola não tiver capacidade para se adaptar e muito menos pagar cursos de inclusão social, o professor deverá aprofundar o assunto por meio de cursos de especialização. Do mesmo modo, que a escola deve fornecer um facilitador, ou seja, uma pessoa que possa ficar em sala de aula, junto com o professor, para que possa auxiliá-lo na educação do aluno de inclusão, dando um apoio a mais ao aluno, para que este tenha total atenção e dedicação, pois por mais que haja a inclusão, é complicado para o professor dar atenção a todos os alunos da sala, por mais que ele se esforce, o aluno de inclusão precisa de uma dedicação especial. Assim como, os métodos utilizados em sala de aula devem ter total dedicação ao aluno de inclusão, porém jamais o diferenciando.

Pelos dados da pesquisa realizada e a constatação da pesquisa, percebemos que a escola e os professores não estão preparados para receber alunos de inclusão. O ambiente escolar não está adaptado e professores não estão capacitados para que possa realmente haver a inclusão.

REFERÊNCIAS

A DEFICIÊNCIA. Disponível em: <http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=1177118084>
Acessado em 16 nov 2013

ALLI, Sérgio; Thais, SAUAYA. Inclusive: a deficiência nossa de cada dia. São Paulo: Editora Salesiana, 2006. 64p.

BAPTISTA, Cláudio Roberto. Educação inclusiva: políticas, pesquisa e formação. Porto Alegre: Edipcrus, 2012. 111p. In: Fabiane Romano de Souza Bridi. Formação Continuada em Educação Especial: O atendimento Educacional Especializado.

Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

BLATTES, Ricardo Lovatto. Direito à educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais: orientações e marcos legais. 2 ed. Brasília: MEC, SEESP, 2006. 343p.

BUSCAGLIA, Leo; Os deficientes e seus pais-Um desafio ao acolhimento; 3ª edição; Editora Record; 1997.

COMO SURTIU A INCLUSÃO. Disponível em:

<http://pt.scribd.com/doc/76719845/como-surgiu-a-inclusao>

Acessado em 16 nov 2013

O QUE É EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Disponível em:

<http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=1115276908>

Acessado em 25 set 2013

GIL, Marta. Educação Inclusiva: o que o professor tem a ver com isso? São Paulo: Imprensa Oficial, 2005. 165p.

MARQUES, Mario O. Formação do Profissional da Educação. 4 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação escolar: comum ou especial. São Paulo: Pioneira, 1987. 124p.

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. In: MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. Et. Al. [orgs]. Inclusão compartilhando saberes. Petrópolis – Rio de Janeiro, ed. Vozes, 2006.

NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua formação. 2 ed. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

ESPECIAL (2008). Disponível em:

<http://editora-arara-azul.com.br/novo-e-a-a-revista/?p=128>

Acessado em 17 de nov de 2013